

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ И ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

Имамкулов Расул Рахмонович

*Кандидат педагогических наук, доцент
Термезского государственного университета
кафедры педагогики и социальной работы.*

Аннотация. На современном этапе в статье рассматриваются проблемы изучения использования наследия произведения ученых мыслителей и их педагогические взгляды, мысли о духовном воспитании и формирование общечеловеческих ценностей учащихся с использованием афоризмов в интерактивности.

Ключевые слова: формирование культуры, общечеловеческие ценности, гуманизм, мыслители Востока, духовность, афоризмы, любовь к жизни, человеколюбие, справедливость, равенство, отечество, патриотизм, долг.

FORMING A CULTURE OF HUMAN VALUES AND SPIRITUAL EDUCATION OF THE YOUTH

Imamkulov Rasul Rahmonovich

*Candidate of Pedagogical Sciences.
Docent Termez State University Department of Pedagogy and Social Work.*

Annotation. The article deals with the problems of studying the use of the heritage of the work of scientific thinkers and their pedagogical views, thoughts about spiritual education and the formation of universal human values of student using aphorisms in interactivity

Keywords: formation of culture, universal values, humanism, thinkers of the East, spirituality, aphorisms, love of life, philanthropy, justice, equality, fatherland, patriotism, duty.

Введение.

В настоящее время идет активный процесс роста национального самосознания, происходит переоценка многих ценностей. Наряду с позитивными качествами в области духовного образования, языковой политики, в воспитании подрастающего поколения должное место занимает национальные герои, великие мыслители, поэты и писатели, идей, мысли и афоризмы о духовности о человеческих ценностях и толерантности. В целях обеспечения осуществления постановления правительства Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению эффективности духовно-просветительской работы» от 3 мая 2019 года, а также воспитания молодежи с широким кругозором самостоятельной жизни, предусматривает: обеспечение их базовыми компетенциями, необходимые для мирной жизни; разработка научно-обоснованных показателей оценки духовного образования; постепенное формирование достоинств, как преданности отечеству, предпринимательство, воля, идейного иммунитета, доброты, ответственности, толерантности, правовой культуры, инновационное мышление и трудолюбие.

История народов Востока уходит вглубь веков. Этносы внесли бесценный вклад в мировую цивилизацию оставив глубокий след в летописях науки, истории, философии, литературы, педагогики и этнокультуры. Этносы дали миру великих просветителей, поэтов, писателей, ученых – энциклопедистов, архитекторов, деятелей искусства, научные труды, оставили письменные памятники. Как нам известно, в выступлении первого Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова на открытии международной конференции «Историческое наследие ученых и мыслителей Средневекового Востока, его роль и значение для современной цивилизации» подчеркнуто, что главной задачей, является изучение богатого духовного наследия нашего народа, оставленного великими предками, приобщение молодежи к его сохранению и осмыслению. Он указал, что главная цель – это обсуждение, глубокое осмысление научного наследия выдающихся ученых и мыслителей Средневекового Востока, оценка их роли и места в истории современной цивилизации, в первую очередь, сохранение относительной стабильности. С этой точки зрения следует особо подчеркнуть, что не может быть никакого развития науки если нет стабильности в мире [1-1-2]³⁶. В Указе Президента Ш.М.Мирзиёева «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года определены важнейшие направления и приоритетные задачи по развитию страны на ближайшие 5 лет. Одним из важнейших приоритетов государственной политики Узбекистана направлено на определение развития культуры толерантности гуманизма, укрепление межнационального и гражданского взаимопонимания и согласия [2-1-2]³⁷. В Указе Президента республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы», определены тенденции развития нашей страны в текущем году. В частности в пятом направлении стратегии подчеркнута: обеспечение духовного развития и поднятие данной сферы на новый уровень [3-1-2]³⁸.

Самая большая ценность в мире – это сами люди. Люди хотят жить и отстаивают свое право на жизнь. Они не мирятся с перспективой всеобщего уничтожения, думают о судьбе своих детей, о будущем, о том, как сделать будущее более человечным. Вопросы гуманизма – это вопросы жизни людей на земле, нравственный долг каждого человека – быть последовательным борцом за мир, за выживание людей, а долг педагога – сформировать у своих воспитанников основу, фундамент, на котором будет воспитываться начало гуманных отношений толерантности между людьми. Человечество сейчас переживает переломный этап, вплотную и совершенно однозначно решается вопрос о сохранении цивилизации и самой жизни на земле. Возникла и стала набирать силу педагогика мира – новое, формирующееся направление общей педагогической теории и практики. В ее задачи входит: исследование процессов воспитания духовного образования различных возрастных групп в условиях кардинальных изменений в демократическом обществе.

Актуальность исследования.

Во-первых, в целях обеспечения выполнения постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению эффективности

³⁶ «Народное слово» 16 мая 2014 г., № 95 стр. 1-2-3, Речь И.А.Каримова на международной конференции «Великое наследие наших предков – достояние человечества».

³⁷ «Правда Востока» 8 февраля 2017 г., №90 стр 1-2, Указ Президента «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года

³⁸ «Народное слово» 27 января 2022 г., № 18 (8042) стр. 1, Указ Президента «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы».

духовно-просветительской работы» от 3 мая 2019 года, а также воспитания молодёжи как самостоятельных граждан с широким кругозором самостоятельной жизни [4.2]³⁹, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием»: утверждена концепция развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года, во- вторых сказано определение приоритетных направлений реализации концепции и плана мероприятий. Эффективная реализация задач, связанных с образованием населения, особенно молодёжи, предусмотренных стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, обеспечение их базовыми компетенциями, необходимыми для мирной жизни; разработка научно-обоснованных показателей оценки духовного образования; постепенное формирование у молодых людей с детства важных качеств, таких как преданность Отечеству, предпринимательство, воля, идейный иммунитет, доброта,, ответственность, толерантность, правовая культура, инновационное мышление, трудолюбие.

Научность исследования.

В последние годы происходит осознание ценностей национальных культур; традиций, обычаев, языка, духовности народов, которая не осознана до конца. На современном этапе этносоциальные проблемы, духовное воспитание, изучение идей, мыслей ученых, источники - афоризмы о воспитании, общечеловеческие ценности являются актуальными проблемами в современных условиях интердеятельности.

Формирование духовного воспитания, общечеловеческих и национальных ценностей в учебно-воспитательной интердеятельности процесс изучения богатых источников мыслей, афоризмов ученых являются очень важными проблемами в учебно-воспитательной деятельности, по этим проблемам проводили исследовательские работы, в частности, выявлены: ряд научно-негативных тенденций в области подготовки методических пособий по формированию общечеловеческих ценностей мысли, идеи о духовном воспитании и обучении «человека». Также исследуются наследия ученых, их произведения, педагогические взгляды, мысли, идеи, афоризмы, формирующиеся на идеях мира, гуманизма, на материале наследия ученых.

Человек не рождается богатым в духовном и нравственном смысле, поэтому духовно-нравственное воспитание является ведущим направлением в воспитании нашего подрастающего поколения. Задачей образовательных учреждений является не только подготовка специалистов, но и воспитание достойного, всесторонне развитого, насыщенного духовностью и нравственностью поколения, определяющего настоящее и будущее нашей родины.

Цель и задачи:

Духовно-нравственное воспитание – организованная и целенаправленная деятельность не только преподавателей, но и родителей и махали, направленная на формирование высших нравственных ценностей у молодежи.

Целью духовно-нравственного развития и воспитания студентов является педагогическая поддержка становления и развития всесторонне развитого, высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Республики Узбекистан, принимающего судьбу Родины как свою личную, осознающего ответственность за

³⁹ «Концепция непрерывного духовного воспитания», - «Народное слово» 31 декабря 2019 г., №94 стр. 2

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях Республики Узбекистан.

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания студентов состоят из следующих:

- ознакомление с важнейшими событиями, происходящими в Республике и в мире;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
- ознакомление со страницами истории Узбекистана, жизнью замечательных людей, явившихся примерами гражданского служения, исполнения патриотического долга; проведение бесед, организация дискуссий на различные темы;
- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями.

Исходя из этих направлений мы должны формировать качества будущего специалиста, формирующиеся в процессе духовно-нравственного воспитания в вузе. Качество будущего специалиста формируется в трех аспектах: во-первых, морально-волевые, к ним относятся – целеустремленность, настойчивость в достижении цели, твердость в убеждениях, осознанность в действиях и поступках, рассудительность, спокойствие и самообладание; во-вторых, эмоционально-нравственные – это такие как чуткость к проблемам окружающих людей, эмоциональная отзывчивость, толерантность, энергичность, приветливость, доброжелательность, личное достоинство; в-третьих, к качествам входят мировоззренческие качества – гуманность, патриотизм, убежденность в правоте своих дел и поступков, гражданская позиция.

Изучая эти качества в области духовно-нравственного воспитания, мы рассматриваем проблемы толерантности т.е. национальные и общечеловеческие ценности в теоретическом плане и используем на практике в интердеятельности афоризмы ученых-энциклопедистов. Как нам известно национальные и общечеловеческие ценности – это два жизненно значимых и равноценных источника формирования и развития национальной идеи независимости в Узбекистане. Ни одна национальность или нация не может жить и развиваться отдельно в отрыве от всемирной цивилизации, основываясь только на свою собственную науку, культуру и историю. Его национальная идея не может формироваться и развиваться без использования достижений других наций и национальностей, без творческого и критического их анализа. Поэтому процесс идеологического развития любого народа, любой нации не ограничивается собственными достижениями, а в нем активно используются открытия и достижения других наций и национальностей.

Величие народа проявляется не в ограждении от других народов и национальностей, а в отражении в его национальной идеологии общечеловеческих, межнациональных ценностей, в применении усвоенных творческих идейных достижений, передовых прогрессивных мыслей, законов и правил других народов. Любые чужие ценности не совместимые с национальным самосознанием, историческими традициями, духовными потребностями невозможно внедрить насильно. Для внедрения новых духовных ценностей в сознание народа необходимо формировать в обществе потребность к этим ценностям.

С первых дней после приобретения независимости в Узбекистане уделяется особое внимание духовному развитию молодёжи, усвоению его национальных и общечеловеческих ценностей, осознанию их роли и на этой основе обновление мышления подрастающего поколения. Национальные ценности способствуют к восстановлению

образа жизни, духовного облика, традиции государственности, к реализации вековых чаяний народа о приобретении независимости, и в этом плане объединяют народ как единое целое.

Народ, который знает свои национальные ценности, который знает свою честь и достоинство, никогда не превратится в толпу, почувствует свою способность к свершению великих дел, будет беречь свою независимость, задумается над будущим своих детей. Именно поэтому национальные ценности являются духовной основой обновления человеческого общества.

В оценке каждого из морально-этических духовных компонентов Н.А.Коваль основывается на следующие критерии: соответствие общечеловеческим ценностям; стремление личности к усвоению общечеловеческих ценностей; участие в формировании новых духовных ценностей; роль в распространении и пропаганде вновь созданных духовных ценностей; роль в формировании стабильного личностного статуса; роль в критическом усвоении духовных ценностей. Духовно-нравственные ценности формируются в процессе общественного развития и служат человеку, человечеству, такие ценности положительно оцениваются всем человечеством. Эти ценности являются высшими ценностями. Человек – высшая ценность. Основа этой общечеловеческой ценности состоит из идеала личности которому подражает, стремится быть похожим молодежь. «Ценность красоты» выражает отношение человека к окружающему миру, его способность к видению красоты в жизни, природе, искусстве.

Ценность «знание» отражает отношение человека к обучению, приобретению знаний. Ценность «труд» являясь источником существования человека и приобретения знаний, призывает к самореализации, творчеству. Ценность «родина» - эта ценность является совокупностью нескольких ценностей, в их число можно ввести историю, культуру, традиции. В ряд общечеловеческих и вечных ценностей можно внести такие ценности, как правда, доброта, добродетель, красота.

Перечисленные выше ценности определяют мировоззрение и веру человека и через них отражают его поведение, нравственность, духовность и образ жизни [7-320]⁴⁰.

Духовность – понятие сложное и многогранное, оно охватывает многие стороны сознания, мышления, убеждений человека, культурное наследие и систему современных научных и художественных ценностей, обычаи, традиции, ритуалы, религию и религиозную практику. Отечественный словарь (толковый словарь по педагогике) авторы дают толкование словосочетаний: духовный долг, духовное наследие, духовная сила, духовное богатство. Как нам известно в основе духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения лежат как общечеловеческие ценности, не переходящие моральные нормы, выработанные людьми в процессе исторического развития общества, так и новые принципы, нормы, возникшие на современном этапе развития общества.

Непереходящие духовно-нравственные качества – честность, справедливость, долг, порядочность, ответственность, честь, совесть, достоинство, гуманизм, бескорыстие, трудолюбие, уважение к старшим, интернационализм, уважение к государству, органам власти, государственной символике, законам, конституции, честное и добросовестное отношение к труду, патриотизм, дисциплинированность, гражданский долг,

⁴⁰ Н.А.Коваль Латинско-русский словарь терминов и выражений «Кодекс канонического права» М: Истина и жизнь» 1995 220 стр.

требовательность к себе, равнодушие к событиям, происходящим в стране социальную активность, милосердие. [8-60-71с]⁴¹

Духовность связана с просвещением и культурой. Патриотизм, человечность – один из основных факторов, определяющих духовность человека. Духовность – это сила человека, нации, общества, государства.

«Высокая духовность – непобедимая сила», «Нет будущего для нации, которая не знает своей истории и забывает своё прошлое».

А.Авлоний считал критериями воспитания: - Воспитание в молодом поколении – патриотизм, преданность родине, человековедение, гуманизм, трудолюбие, доброта, милосердие, воспитанность, справедливость, национальная гордость, сохранение богатства наследия предков, научных произведений учёных и быть преданно честным, нравственно воспитанным.⁴²

В своём выступлении по случаю Дня учителя и наставников 1 октября 2020 года Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев сказал: «Я верю в учителей, учителя – это самоотверженные люди, которые готовят нашу будущую молодёжь».⁴³ В своих произведениях великий мыслитель Рудаки писал афоризмы об учителях, о воспитании и учении:

«Тех, кто, жизнь прожив, от жизни не научится уму, никакой учитель в мире не научит ни чему»;

«С тех пор как мир возник во мгле, ещё никто на всей земле не предавался сожалению о том, что отдал жизнь учению».

«Ученость – единственное, что в нас божественно и бессмертно; величайшие преимущества, которыми одарена человеческая природа, это разум и речь» [Плутарх];

«Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем...»

«Учитель и ученик растут вместе...» (Конфуций)

«Только когда сердце очищено от скверны, можно браться за чтение книг и изучение древности. Иначе, узнав про один добрый поступок, захочешь извлечь из него пользу для себя, а услышав одно умное слово, захочешь оправдать им свои пороки. Учиться с такими мыслями в голове – всё равно что «дарить оружие врагу и посылать провиант разбойникам»¹¹. (Румий).

Ибн Сино в своём произведении «Место события» написал о своих взглядах на педагогическое мастерство, например, его афоризмы:

«Работая с детьми, учитель должен быть, умным, здоровым, и подчеркивает необходимость профессионализма». Профессиональная подготовка будущего воспитателя-психолога предполагает его глубокие разносторонние знания о жизни, культуре, традициях больших и малых народов, живущих на земле, умение донести до личности эти знания, своё эмоционально-положительное отношение к людям, убеждённость своим воспитанникам.¹²

Духовность является одним из наиболее широко используемых, но наименее изученных понятий в узбекском и других языках. В философии, как и в других науках, изучение явлений часто начинается с определения происхождения слов, их вращающих. В основе слова “духовный” связано с значением, “духовность” – это форма множественного числа слова “духовный”.

⁴¹ «Узбекистан: свой путь обновления и прогресса» - Т., 1992, с. 60-71

⁴² А.Зуннунов Педагогика тарихи 2000 Шарк 151-153

⁴³ Народное слово 1 октября 2020г №70 стр. 1-2

“Духовность” основано на значение слова, поэтому давайте кратко объясним его значение. Духовность – это понятие, представляющее духовный и ментальный мир человека. Она включает в себя философские, правовые, научные, художественные, нравственные, религиозные представления людей.¹

Известно, что у человека есть внутренний и внешний мир. Внешний мир включает в себя его рост, внешний вид, одежду, поведение и так далее.

Внутренний мир, с другой стороны, включает в себя цель жизни, мысли, желания, устремления. Этот внутренний мир человека есть духовность. В то время как пища дает человеку силу, духовность дает ему духовную пищу и силу. Духовность связана с просвещением и культурой.

Духовность не возникает в людях добровольно. Это достигается только посредством непрерывного чтения и обучения.

Чем богаче духовность, тем благополучнее общество и нация.

Духовный человек точно знает, в чем смысл жизни, находить способ осмысленно провести свою жизнь, усваивает культуру общения, подходит к каждому вопросу с точки зрения честности и справедливости.

Что есть совесть, что ложно и истинно, что такое честь, что честно и что нечисто – все это можно отличить одно от другого один отрекается от действий, ведущих к злу в жизни, один делает то, что ведет к добру. Короче говоря, духовность отражает смысл человеческой жизни. Патриотизм, человеколюбие – один из главных факторов, определяющих духовность человек.¹³

В связи с решением данной проблемы возникает ряд научно-исследовательских, образовательных, воспитательных задач, в частности требуется:

а) в сравнительном плане систематизировать, классифицировать произведения, педагогические идеи, мысли учёных-энциклопедистов по проблемам общечеловеческих ценностей, духовного воспитания, образования подрастающего поколения;

б) в современных условиях применения интерактивных и инновационных методов в учебно-воспитательной деятельности;

в) формировать общечеловеческие ценности, духовно-нравственное воспитание учащихся, молодежи на идеях гуманизма через изучение афоризмов ученых-мыслителей в непрерывной учебной деятельности.

На современном этапе изучение наследия произведения ученых мыслителей и их педагогические взгляды, мысли о духовном воспитании учащейся молодежи через афоризмы формирования ума и общечеловеческих ценностей является необходимым в учебно-воспитательном интердеятельном процессе, анализируя мы находим очень много афоризмов для дополнения учения.

Произведения Саади, его наиболее популярная книга, «Гулистан» буквально была спутником жизни каждого грамотного иранца и народов Средней Азии, в детстве учившихся по ней обучали родному языку в школе, а в зрелые годы постоянно черпавшего из этого неиссякаемого источника житейскую мудрость, афоризмы и правила практической морали на всякие случаи жизни.

«Гулистан» (Цветник) – наставительное руководство для жизни (мораль и поучение), а также «Бустан» (Плодовый сад) – трактат о правилах поведения, в котором чисто дидактическая сторона занимает несравненно больше места, чем в «Гулистане», представляет собой поэму из свыше 8000 стихов, разделенную на десять отделов: о

справедливости и правилах мировластия, о благотворительности, о любви, о смирении и скромности, о покорности и воздержанности, о довольстве судьбой, о воспитании, о благодарности богу, о покаянии. Последний, десятый отдел, содержит молитвы и заключение книги¹⁴.

Поэт Хофиз Шерозий в своих произведениях призывал и воспитывал подрастающее поколение жить не мечтой о светлом будущем, а жить реальной жизнью (стихи: о радости, о счастье. Любовь к жизни, человеколюбие, о чистоте совести. Главной целью произведений Шерозий является любовь, радость, счастье людей, перестройка самих людей и жизни, а также он предлагает изменить старый закон жизни о воспитании новыми идеалами, призывая к гуманизму, жизнелюбию)¹⁵.

Великий гуманист Ганжавий написал свои произведения на нескольких языках, в основном на фарси 42 произведения, на узбекском, туркменском, турецком, азербайджанском, курдском языках. Продолжая традиции поэтов о гуманизме, общечеловеческих ценностях, Ганжавий идею гуманизма возвышает и конкретизирует в своих произведениях¹⁶.

В своем творчестве Нодира продолжала традиции таких великих поэтов, как Навои и Бедил, воспевали любовь к человеку, обличала невежество и суеверие. Нодира стремилась защитить права женщин, призывала к справедливости и человечности. В газелях отражены идеалы дружбы, верности и преданности¹⁷.

В творчестве Увайси прославляется человек, красота природы, дружба, любовь, верность и преданность. В ее стихах звучит печаль и скорбь о тяжелой доле, безрадостной жизни современных ей женщин. Для поэтессы великая радость – беседа добра с любимым, общение с другом. Основу творчества поэтессы составляет вера в торжество человечности.

В стихах поэта Бобура рассматривалась любовь к родине, любовь к супруге, дружба и равенство, человеколюбие, гуманизм и т.д.

В лирическом творчестве Дильшад отражены мотивы жизнелюбия, человечности, любви к простому народу¹⁸.

Выводы и рекомендации.

Таким образом по проблеме необходимо более глубоко исследовать и изучать, давать рекомендации.

Для глубокого изучения духовного, нравственного мировоззренческого наследия этих гениев можно использовать следующие подходы и формы:

- создание методических пособий факультативного курса для учащейся молодежи, проведение различных внеклассных мероприятий во время которых изучались биографии ученых, их труды, произведения, мысли, идеи афоризмы о духовном воспитании и общечеловеческих ценностях, об идеях «мира» и их переводах на нескольких языках;
- изучение учащейся молодежью духовного образования идей и мыслей общечеловеческой ценности, указанных в концепции непрерывного духовного воспитания;
- ознакомление учащихся с историческими местами этнического происхождения гениев Востока;
- углубленное освоение всей национальной культуры, традиций, обычаев других народов;
- формирование культуры, речи национальной и межнационального общения;
- создание банка данных по проблемам педагогической мысли и идей ученых, афоризмов о духовном образовании и гуманизме и переводов на другие языки.

Список использованной литературы.

1. «Народное слово» 16 мая 2014 г., № 95 стр. 1-2-3, Речь И.А.Каримова на международной конференции «Великое наследие наших предков – достояние человечества».
2. «Правда Востока» 8 февраля 2017 г., № 90 стр. 1-2, Указ Президента «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года.
3. «Народное слово» 27 января 2022 г., № 18 (8042) стр. 1-2, Указ Президента «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы».
4. «Концепция непрерывного духовного воспитания», - «Народное слово» 31 декабря 2019 г., № 94 стр. 2
5. Надира избранные стихотворения. Избранная лирика Востока, изд., «Узбекистан», - Т., 1979
6. Народное слово 1 октября 2020 г № 70 стр. 1-2
7. М.А.Курганова Лирика Востока М, Правда 1998 480стр 3-12
8. А.Зуннунов Педагогика тарихи 2000 Шарк 151-153
9. Ортиков Н. Духовность национальные и общечеловеческие ценности. Т; Фан, 1994 г
10. Увайси избранная лирика Востока. Т- 1987 158 стр
11. Ибн Сина. Избранная лирика 130 стихи Т. – 1981 г 111 стр
12. Низами избранная лирика Востока Т. – 1982 124 стр
13. Зебунниса, Дильшод, Акбар – Атын избранная лирика Востока 122 стр
14. Омар Хайям Рубаи Москва “Русский раритет” 2009 – 240 с. Ш.Шамухамедов.
15. Материалы интернета: афоризмы, цитаты в сайтах, [https:// www.citaty.su](https://www.citaty.su) 2022 г.